

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor Kartini Daya 100 kW dengan Metode Aktivasi

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Niken Alviani / Elektro Mekanika / 032200028

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Analisis Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor Kartini Daya 100 kW
dengan Metode Aktivasi**

Disusun oleh
Niken Alviani / Elektro Mekanika / 032200028

Telah diperiksa dan disetujui di Yogyakarta pada 16 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan
NIP. 196211061986111001

Analisis Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor Kartini Daya 100 kW dengan Metode Aktivasi

Analysis of Neutron Flux Distribution in the 100 kW Kartini Reactor using the Activation Method

Niken Alviani

Teknologi Nuklir Indonesia-Jl.Babarsari PO Box 6101 YKBB, Yogyakarta 55281

nikenalviani009@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor Kartini Daya 100 kW dengan Metode Aktivasi. Teknologi nuklir saat ini digunakan pada berbagai aplikasi, baik aplikasi sederhana maupun aplikasi kompleks seperti reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat ketika terjadinya reaksi pembelahan bahan bakar fisi. Selama beroperasi dalam jangka waktu tertentu, neutron dan reaksi fisi pada bahan bakar dalam teras reaktor akan berkurang. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran fluks neutron yang tujuannya untuk mengetahui besar distribusi fluks neutron dalam teras reaktor. Pada studi ini digunakan metode tidak langsung, yaitu mengaktivasi foil emas yang terbungkus dan tidak terbungkus oleh Cadmium yang nantinya akan dilakukan pencacahan menggunakan detektor gamma. Hasil dari pencacahan menunjukkan bahwa emas yang tidak terbungkus memiliki cacahan lebih tinggi dibandingkan yang terbungkus, karena cadmium menyerap neutron termal. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa metode aktivasi foil emas dapat digunakan untuk mengetahui distribusi fluks neutron, dan pada ring terluar jumlah neutron termal lebih besar dibandingkan dengan neutron cepat. Hal ini menunjukkan efektivitas moderator dalam memperlambat neutron cepat menjadi neutron termal.

Kata kunci: Metode Aktivasi, Fluks Neutron, Reaktor Kartini

ABSTRACT

Analysis of Neutron Flux Distribution in the 100 kW Kartini Reactor using the Activation Method. Nuclear technology is currently used in various applications, both simple and complex, such as nuclear reactors. A nuclear reactor is a place where fuel fission reactions occur. Over time, the number of neutrons and fission reactions in the fuel within the reactor core decreases. Therefore, it is necessary to measure the neutron flux to determine the distribution of neutron flux within the reactor core. In this study, an indirect method was used, involving the activation of gold foil wrapped and unwrapped in cadmium, which was then counted using a gamma detector. The counting results show that the unwrapped gold foil has a higher count than the wrapped foil, as cadmium absorbs thermal neutrons. From this study, it can be concluded that the gold foil activation method can be used to determine the neutron flux distribution, and that the outer ring has a higher number of thermal neutrons compared to fast neutrons. This indicates the effectiveness of the moderator in slowing down fast neutrons into thermal neutrons.

Keywords: Activation Method, Neutron Flux, Kartini Reactor

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi nuklir saat ini sangat beragam, dari aplikasi yang sangat sederhana seperti alat pendeteksi asap, hingga penggunaan yang kompleks seperti reaktor nuklir [1]. Reaktor nuklir adalah tempat ketika terjadinya reaksi pembelahan bahan bakar fisi. Pada jenis reaktor termal, bahan bakar yang digunakan yaitu U-235. Dari tahap satu kali pembelahan inti atom U-235 tersebut, nantinya akan muncul 2 atau 3 neutron baru [2]. Selama reaktor tersebut beroperasi dalam jangka waktu tertentu, tentunya akan terjadi pengurangan bahan bakar yang mengakibatkan berkurangnya jumlah neutron dan reaksi fisi. Maka dari itu, perlu dilakukan perhitungan distribusi fluks pada teras reaktor [3].

Radiasi neutron dapat dideteksi/diukur dengan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah suatu metode mendeteksi/ mengukur neutron dengan detektor neutron BF₃, Fission Chamber (FC), dan Compensated Ionization Chamber (CIC). Metode tidak langsung adalah suatu cara mendeteksi/

mengukur neutron dengan cara mengukur aktivitas dari suatu bahan setelah diaktivasi dalam suatu medan neutron menggunakan sebuah detector [2].

Fluks neutron menunjukkan intensitas neutron yang dihasilkan pada teras reaktor tiap satuan luas per sekon. Dengan kata lain, besaran ini dapat didefinisikan sebagai jumlah neutron yang menempuh suatu bola kecil dengan jari-jari R dalam jangka waktu tertentu, dibagi dengan πR^2 (luas penampang lintang bola) dan dengan selang waktu. Dinotasikan dalam satuan ncm^2s^{-1} (neutrons per centimeter squared per second). Fluks neutron yang ada di dalam teras reaktor nuklir mempunyai distribusi energi dari energi tinggi (neutron fisi) sampai dengan energi thermal (0,025 ev).

Salah satu komponen penting dalam pengukuran ini adalah system pengukuran daya reaktor, yang mana fluks neutron sangat dipengaruhi oleh tingkat daya yang dioperasikan. Semakin tinggi daya yang dioperasikan, semakin besar jumlah neutron yang dihasilkan. Pengukuran fluks neutron harus dilakukan secara tepat dan kontinu pada setiap tingkat daya reaktor diperlukan untuk system proteksi reaktor serta pengendalian reaktor [4]. Sistem pengukuran daya biasanya melibatkan detector neutron, amplifier, system konversi sinyal, dan perangkat akuisisi data. Skema umum sistem pengukuran daya pada reaktor ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Pengukuran Daya di Reaktor Kartini.

Pada studi ini fluks neutron diukur dengan metode tidak langsung yang lebih dikenal dengan metode aktivasi. Tujuannya yaitu agar dapat diketahui besarnya distribusi fluks neutron yang terjadi dalam teras reaktor. Besar sebaran fluks neutron sangat dipengaruhi oleh konfigurasi teras reaktor. Hal itu dikarenakan posisi bahan bakar dan lokasi iradiasi memengaruhi paparan neutron (termal dan cepat) terhadap sampel. Dalam studi ini, sampel emas akan diletakkan pada ring F8 yang merupakan salah satu lokasi iradiasi di sekitar pusat reaktor. Untuk konfigurasi teras reaktor Kartini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Konfigurasi Teras Reaktor Kartini.

Bahan detektor yang umum digunakan untuk pengukuran fluks dan analisis spektrum neutron adalah gold (Au), indium (In), cuprum (Cu), iron (Fe) dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut dikenal sebagai detektor foil atau foil saja. Suatu material apabila dimasukkan dalam medan neutron akan terjadi reaksi inti antara atom material dengan neutron, dalam studi ini akan dipilih bahan yang menghasilkan reaksi neutron-gamma (n,

γ). Suatu bahan yang memancarkan sinar radioaktif disebut zat radioaktif. Besarnya radioaktivitas gamma dari suatu zat radioaktif dapat diukur dengan teknik pencacahan gamma dengan menggunakan detektor GM atau HPGe.

METODOLOGI

Pada studi ini, metode yang digunakan yaitu metode tidak langsung atau disebut juga dengan metode aktivasi. Bahan yang digunakan untuk pengukuran distribusi fluks dan analisis spektrum yaitu menggunakan emas (Au) murni dengan dua sample, yaitu terbuka (unwrapped) dan terbungkus (wrapped) oleh cadmium. Emas (Au) tersebut nantinya akan diaktivasi ke dalam reaktor dan dicacah menggunakan detektor Geiger Muller atau detektor HPGe

Langkah kerja untuk aktivasi adalah sebagai berikut :

1. Siapkan dua buah foil emas, lalu timbang dan catat beratnya.
2. Masukkan salah satu foil emas kedalam pembungkus Cadmium (Cd) dan satunya biarkan tidak terbungkus, kemudian masukkan ke dalam ampoule.
3. Foil diaktivasi dengan sistem transfer pneumatik kedalam teras reaktor (ring F nomor 8) selama 60 detik.
4. Lakukan pencacahan selama 60 detik dengan tiga kali pengulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Perhitungan Aktivasi Sumber Standar

Unsur sumber standar : Cs-137
 Jenis radiasi : Gamma
 Tanggal awal : 1 April 1986
 Tanggal saat ini : 24 April 2025
 Waktu tunda (ΔT) : 469 bulan
 $T_{\frac{1}{2}}$: 30 bulan
 Aktivitas awal : $3,79E+11$ Bq/dps
 Aktivitas saat ini : 153727,5076 Bq/dps

2. Pencacahan Latar Belakang

Untuk memperoleh data yang akurat, dilakukan pencacahan latar belakang selama 60 detik sebanyak tiga kali. Dari hasil pencacahan tersebut, didapatkan nilai rata-rata serta limit deteksi untuk menentukan sensitivitas system. Hasil dari pencacahan latar belakang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data pencacahan latar belakang

	Jumlah Cacah (cpm)			Rata-rata (Cr)	Standar Deviasi	Limit Deteksi
	Pertama	Kedua	Ketiga			
Cacahan (C)	7	12	6	8,33	1,67	5
Laju Cacah (Rlb)	-	-	-	0,14	-	0,08

Laju cacah latar belakang : 0,14 cps
 Standar deviasi : 1,67
 Limit deteksi : 5,00
 Laju limit deteksi : 0,08

3. Efisiensi menggunakan Sumber Standar

Efisiensi detektor merupakan salah satu parameter penting dalam pengukuran radiasi, karena efisiensi menunjukkan seberapa besar kemampuan detektor dalam menangkap atau mencacah radiasi yang diterima. Hasil pencacahan terhadap sumber dapat dilihat pada tabel 2.

Jarak sumber ke detector : 2 cm
 Aktivitas sumber saat ini : 153727,51 Bq/dps
 Probabilitas pancaran radiasi : 100 %
 Waktu cacah : 60 detik

Tabel 2. Hasil pencacahan menggunakan sumber standar

	Jumlah Cacah (cpm)			Rata-rata (Cr)	Uji terhadap LD
	Pertama	Kedua	Ketiga		
Cacahan (C)	3105	3240	3214	3186,333333	-
Laju Cacah (R)	-	-	-	53,11	-
Cacah Netto (R-Rib)	-	-	-	52,97	-

4. Pengukuran Fluks Neutron Metode Aktivasi daya 100 kW

Data hasil pencacahan untuk kedua sampel (terbungkus dan tidak terbungkus) dicatat setelah proses iradiasi selesai. Nilai fluks neutron dihitung berdasarkan aktivitas, efisiensi detektor, serta waktu iradiasi. Rangkaian dari data pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 3. Sedang, untuk hasil pencacahan foil emas (terbungkus dan tidak terbungkus) setelah aktivasi pada daya 100 kW, dapat dilihat pada Tabel 4.
 NA : 6,02E+23

Tabel 3. Hasil pengukuran distribusi fluks neutron dengan metode aktivasi

Element	Mass (gr)	Netto CPS	Activity (Bq)	Efisiensi Detektor	Neutron Flux (n/cm ² /s)	Jenis neutron	Rentang energi
Wrapped Au	0,007	169,1	2,90E+06	3,45E-02	2,32E+10	Fast Neutron	0,4 eV - 20 MeV
Unwrapped Au	0,01	362,18	3,42E+06	3,45E-02	6,57E+10	all energy	0-20 MeV
Thermal Neutron	-	-	-	-	4,25E+10	Thermal Neutron	< 0.4 eV

Tabel 4. Hasil pencacahan foil emas terbungkus dan tidak terbungkus Cadmium

No.	Unwrapped Au		Wrapped Au	
	cpm	cps	cpm	cps
1	36860,00	614,33	31163,00	519,38
2	36656,00	610,93	30986,00	516,43
3	36099,00	601,65	30738,00	512,30
Average	36538,33	608,97	30962,33	516,04

B. PEMBAHASAN

Pengukuran distribusi fluks neutron yang dilakukan pada reaktor kartini yaitu bertujuan untuk mengetahui besarnya fluks neutron serta distribusinya pada teras reaktor. Pada pengukuran kali ini digunakan metode tidak langsung yaitu dengan cara mengukur aktivitas dari suatu sample yang telah diaktivasi. Untuk sampelnya yaitu menggunakan emas murni yang terbungkus (*wrapped*) cadmium dengan massa 0,012 gram dan tidak terbungkus (*unwrapped*) dengan massa 0,005 gram. Alasan menggunakan dua variasi sample (terbungkus dan tidak) yaitu untuk mengetahui jumlah neutron termal dan neutron cepat, karena unsur cadmium akan menahan interaksi foil dengan neutron termal. Dalam hal ini, alasan menggunakan emas sebagai sample yaitu karena emas memiliki isotop yang stabil, penampang lintang yang tinggi, serta waktu paruhnya yang singkat. Dengan menggunakan sumber radioaktif Cs-137, sample akan diaktivasi dengan daya 100 Kw.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu preparasi sample. Emas yang akan digunakan, diukur massanya kemudian dibungkus menggunakan cadmium untuk sample terbungkusnya. Setelah itu, kedua sample (terbungkus dan terbuka) dimasukkan kedalam ampoule/vial untuk diaktivasi selama 60 detik dengan pneumatic transfer sistem ke reaktor, pastikan sample tidak terlepas saat proses aktivasi.

Setelah proses aktivasi selesai dan sample telah dikeluarkan dari teras reaktor, kemudian akan dilakukan pencacahan. Proses pencacahan akan dilakukan selama tiga kali pengulangan yang nantinya akan didapatkan hasil rata-ratanya. Untuk hasil pencacahan, dapat dilihat pada tabel data. Dengan aktivasi menggunakan daya 100 Kw, untuk sample tidak terbungkus hasil rata-rata pencacahan yaitu senilai 608,97 cps dengan fluks neutron $6,57 \times 10^{10}$ n/cm², untuk sample terbungkus rata-rata cacahnya 516,04 cps dengan fluks neutron $2,32 \times 10^{10}$ n/cm².

Dari hasil pencacahan yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang sesuai dengan teori, yaitu emas yang tidak terbungkus memiliki jumlah cacah yang lebih besar dibandingkan dengan emas yang terbungkus dengan cadmium. Hal itu dapat terjadi karena, emas yang tidak terbungkus akan terpapar neutron cepat dan termal. Sedangkan emas yang terbungkus cadmium hanya terpapar oleh neutron cepat karena cadmium akan menyerap semua neutron termal. Pada data yang telah didapat, dapat diketahui jika jumlah neutron termal lebih besar/banyak dibanding neutron cepat. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya moderator yang menjadikan neutron cepat kehilangan energinya dan diubah menjadi neutron termal, maka dari itu jumlah neutron termal akan meningkat.

KESIMPULAN

Pengukuran fluks neutron dilakukan untuk mengetahui besarnya serta distribusi fluks neutron dalam reaktor. Dalam studi ini digunakan sampel emas karena memiliki isotop stabil, penampang lintang penangkapan neutron yang tinggi, serta waktu paruh yang relatif singkat, sehingga ideal untuk metode aktivasi. Sampel emas yang tidak dibungkus menghasilkan jumlah cacah lebih besar dibandingkan yang dibungkus dengan cadmium, karena cadmium menyerap neutron termal. Pembungkusan emas dengan cadmium bertujuan untuk menghambat aktivasi oleh neutron termal, sehingga memungkinkan pemisahan antara kontribusi neutron cepat dan neutron termal. Hasilnya dapat diketahui bahwa jumlah neutron termal lebih besar/banyak dibanding neutron cepat. Pada pengukuran dengan daya reaktor 100 kW, diperoleh total fluks neutron sebesar $6,57 \times 10^{10}$ n/cm², terdiri atas $2,32 \times 10^{10}$ n/cm² neutron cepat dan $4,25 \times 10^{10}$ n/cm² neutron termal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan makalah ini. Terimakasih kepada dosen penguji, Bapak Prof. Dr Anhar R. Antariksawan, yang telah bersedia membimbing dan membantu mengesahkan makalah ini, serta terimakasih kepada seluruh keluarga dan teman-teman saya yang ikut membantu dan mensupport saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Siamatun, A. Surtono, dan E. Edison, "Implementasi Rangkaian Penghitung Kerapatan Fluks Neutron Terkoreksi N16 RSG-GAS Berbasis LABVIEW," vol. 04, no. 01, hal. 91–100, 2015.
- [2] S. Mubarika, M. Munir, K. Sofjan Firdausi, dan Widarto, "Analisis dan Penentuan Distribusi Fluks Neutron Thermal Arah Aksial dan Radial Teras Reaktor Kartini dengan Detektor Swadaya," *J. Sains Mat.*, vol. 14, no. ISSN 0854-0675, hal. 155–159, 2006.
- [3] F. Athiqoh, W. Setia Budi, C. Anam, dan T. W. Tjiptono, "Distribusi Fluks Neutron Sebagai Fungsi Burn-Up Bahan Bakar Pada Reaktor Kartini," *Youngster Phys. J.*, vol. 3, no. 2, hal. 107–112, 2014.
- [4] T. C. Rahayu, "Uji Kinerja Sistem Detektor Neutron Reaktor Subcritical Assembly for Molybdenum-99 Production (SAMOP) dan Pengukuran Fluks Neutron di Kolom Termal Reaktor Kartini," Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 2018.